

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОРФОЛОГИИ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПАРЕНХИМЫ ПЕЧЕНИ У КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ

Асадова Ф.Д., Орипов Ф.С.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В работе представлена сравнительная морфологическая и морфометрическая характеристика структурных компонентов паренхимы печени контрольных и экспериментальных животных. Установлено, что печёночная долька у крыс имеет типичное строение с преобладанием паренхимы (более 95%) над стромой (около 5%), что подтверждает паренхиматозный характер органа. Гепатоциты отличаются многоугольной формой, крупным ядром и сохранной структурной организацией, обеспечивающей стабильное функциональное состояние клеток. В паренхиме выявлены синусоидные капилляры, клетки Купфера и эндотелиоциты, что отражает активный обмен между кровью и печёночными клетками. Особое внимание уделено количественной оценке двуядерных гепатоцитов, составляющих 4,2% от общего числа гепатоцитов, что указывает на физиологическую регенераторную активность ткани. В то же время, при метаболическом синдроме печень демонстрирует комплекс патологических изменений: увеличение размеров долек, размытость их границ, накопление жировых включений в цитоплазме гепатоцитов, снижение ядерно-цитоплазматического соотношения и расширение синусоидов с признаками фиброзных перестроек. Таким образом, полученные результаты отражают морфофункциональные особенности реактивных изменений печени при метаболическом синдроме.

Ключевые слова: печень; гепатоциты; морфология; морфометрия; крыса; печёночная долька; двуядерные клетки, метаболические нарушения.

COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF STRUCTURAL ELEMENTS OF THE LIVER PARENCHYMA IN CONTROL AND EXPERIMENTAL ANIMALS

Asadova F.D., Oripov F.S.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The study presents a comparative morphological and morphometric analysis of the structural components of the liver parenchyma in control and experimental animals. It was established that in rats, the liver lobule has a typical structure with a predominance of parenchyma (over 95%) over stroma (about 5%), confirming the parenchymal nature of the organ. Hepatocytes are characterized by a polygonal shape, large nuclei, and preserved structural organization, ensuring stable functional activity of the cells. Within the parenchyma, sinusoidal capillaries, Kupffer cells, and endothelial cells were identified, reflecting active exchange between the blood and liver cells. Special attention was given to the quantitative assessment of binucleated hepatocytes, which accounted for 4.2% of the total hepatocyte population, indicating physiological regenerative activity of the tissue. At the same time, under metabolic syndrome, the liver demonstrates a complex of pathological changes: enlargement of lobules, loss of clear boundaries, accumulation of lipid inclusions in hepatocyte cytoplasm, decrease in the nucleus-to-cytoplasm ratio, and dilation of sinusoids with signs of fibrotic remodeling. Thus, the obtained results reflect the morphofunctional features of reactive changes in the liver under metabolic syndrome.

Keywords: liver; hepatocytes; morphology; morphometry; rat; hepatic lobule; binuclear cells; metabolic disorders.

НАЗОРАТ ВА ТАЖРИБА ҲАЙВОНЛАРИДА ЖИГАР ПАРЕНХИМАСИНИНГ ТУЗИЛМАВИЙ ЭЛЕМЕНТЛАРИ МОРФОЛОГИЯСИ ВА МОРФОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

Асадова Ф.Д., Орипов Ф.С.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд, Ўзбекистон

Резюме. Ушбу ишда назорат ва экспериментал ҳайвонларда жигар паренхимасининг тузилмавий компонентларига морфологик ва морфометрик жиҳатдан таққослама таҳлил келтирилган. Аниқланишича, каламушларда жигар бўлақчаси одатий тузилишга эга бўлиб, унда паренхима (95%

дан ортиқ) строма (тахминан 5%) устидан устунлик қилади, бу эса органнинг паренхиматоз хусусиятини тасдиқлайди. Гепатоцитлар кўп бурчакли шакли, йирик ядроси ва сақланиб қолган тузилмавий ташиклоти билан ажралиб туради, бу эса ҳужайраларнинг барқарор функционал фаолиятини таъминлайди. Паренхидада синусоид капиллярлар, Купфер ҳужайралари ва эндотелий ҳужайралари аниқланиб, улар қон ва жигар ҳужайралари ўртасидаги фаол алмашинувни акс эттиради. Икки ядролу гепатоцитларнинг миқдорий баҳоланишига алоҳида эътибор қаратилди, уларнинг умумий гепатоцитлар сонига нисбати 4,2% ни ташикл этди, бу эса тўқиманинг физиологик регенератив фаоллигини кўрсатади. Шу билан бирга, метаболик синдромда жигар мураккаб патологик ўзгаришларни намоён этади: бўлакчаларнинг катталашуви, уларнинг чегараларининг хиралашуви, гепатоцитлар цитоплазмасида ёғ томчиларининг тўпланиши, ядро-цитоплазматик нисбатнинг пасайиши ва фиброз ўзгаришлар белгилари билан синусоидларнинг кенгайиши. Шундай қилиб, олинган натижалар метаболик синдромда жигардаги реактив ўзгаришларнинг морфофункционал хусусиятларини акс эттиради.

Калит сўзлар: жигар; гепатоцитлар; морфология; морфометрия; каламуш; жигар дўнги; икки ядровий ҳужайралар; метаболик бузилишлар.

Введение. Печень является одним из важнейших органов млекопитающих, так как она выполняет широкий спектр функций, включая участие в обмене веществ, процессы детоксикации, синтез белков и секрецию жёлчи. Благодаря этому печень рассматривается как ключевой орган, обеспечивающий поддержание гомеостаза в организме.

Основной структурно-функциональной единицей печени является печёночная долька, которая, в свою очередь, состоит из паренхимы и стромы. Именно сочетание этих компонентов обеспечивает не только морфологическую целостность органа, но и его функциональную активность. Следует отметить, что у крыс, как и у других млекопитающих, дольки печени имеют преимущественно шестиугольную форму, однако могут встречаться и многоугольные варианты. Более того, они отличаются разнообразием конфигураций, включая призматические, цилиндрические и овальные формы, что отражает определённую вариабельность морфологии.

Важно подчеркнуть, что паренхима печени занимает основную часть дольки (более 95%), тогда как элементы стромы составляют лишь около 5%. Такое количественное соотношение подтверждает представление о печени как преимущественно паренхиматозном органе. В то же время наличие соединительнотканых структур обеспечивает не только опорную, но и трофическую функцию, поскольку именно в пределах стромы располагаются сосуды и желчные протоки.

Гепатоциты, формирующие основу паренхимы, отличаются многоугольной формой, крупными ядрами и выраженным ядрышком. Они располагаются в виде радиально ориентированных тяжей, находящихся в тесной связи с синусоидными капиллярами. Наличие клеток Купфера, эндотелиоцитов и лимфоцитов в синусоидах свидетельствует о сложной организации паренхимы и активных обменных процессах между кровью и клетками печени.

Особое значение в оценке состояния ткани печени имеет изучение двуядерных клеток, которые рассматриваются как морфологический показатель регенераторной активности. Их присутствие в пределах 4–5% от общего числа гепатоцитов указывает на сохранение физиологического баланса между процессами деления и функциональной нагрузкой клеток.

Таким образом, изучение морфологической и морфометрической характеристики структурных компонентов печени имеет принципиальное значение для понимания механизмов её нормального функционирования. Более того, такие данные могут быть использованы в качестве контрольного уровня при сравнительных исследованиях, направленных на выявление патологических изменений и оценку эффективности экспериментальных воздействий.

Целью настоящей работы является проведение сравнительной морфологической и морфометрической характеристики структурных компонентов паренхимы печени крыс в норме и при экспериментальном метаболическом синдроме.

Материалы и методы. Объектом исследования служили беспородные крысы (65 животных), у которых воспроизводили модель метаболического синдрома путём кормления высококалорийной (жировой и углеводной) пищей и ограничения подвижности. Животных разделили на контрольную и экспериментальную группы.

Морфологический анализ проводился с использованием световой микроскопии. Изучались особенности строения печёночной дольки, паренхимы и стромы, а также распределение сосудистых структур. Оценивались форма и размеры гепатоцитов, особенности ядер и цитоплазмы, наличие двуядерных клеток, а также характеристики синусоидных капилляров и клеток Купфера.

Морфометрический анализ включал измерение площади печёночной дольки, паренхимы и стромы, а также вычисление ядерно-цитоплазматического соотношения. Дополнительно определялись сравнительные показатели площади цитоплазмы и ядер.

Результаты и обсуждение. Печень – это один из самых важных органов млекопитающих, так как она участвует в обмене веществ, очищает организм от токсинов, вырабатывает белки и выделяет жёлчь. Основной рабочей единицей печени является печёночная долька. У крыс, как и у других животных, долька имеет особое строение, которое включает паренхиму и строму (рис. 1). Обычно дольки печени имеют форму шестиугольника, однако встречаются и другие варианты – многоугольные. Кроме того, они могут быть призматическими, цилиндрическими, овальными или неправильной формы, а их края бывают как чёткими, так и слегка изогнутыми.

Рисунок 1. Дольки здоровой печени крысы. Гистологическое строение печени здоровой крысы. Окраска по Азану. Ув. $\times 4$.

По нашим данным, средняя площадь печёночной дольки у здоровой крысы составляет примерно $153\,948,95\ \mu\text{m}^2$. Из этого объёма около $146\,509,67\ \mu\text{m}^2$ занимает паренхима (рис. 2), а $7\,439,28\ \mu\text{m}^2$ приходится на элементы стромы (рис. 3). Таким образом, видно, что паренхима составляет более 95% всей дольки, тогда как на строму приходится только около 5%. Поэтому можно сказать, что печень в основном состоит из паренхимы, что подтверждает общее мнение о её строении.

Рисунок 2. Долька здоровой печени крысы. Средняя площадь паренхимы дольки печени здоровой крысы. Окраска RGB mean. Обработка QuPath 5.0. Ув. $\times 10$.

Рисунок 3. Долька здоровой печени крысы. Средняя площадь стромы дольки печени здоровой крысы. Окраска RGB mean. Обработка QuPath 5.0. Ув. ×10.

Паренхима печёночной дольки. Паренхима печени состоит из печёночных клеток – гепатоцитов, которые образуют основу дольки и выполняют её главные функции. При этом гепатоциты располагаются в виде тяжей, которые тянутся от центральной вены к краям дольки. Эти тяжи обычно направлены радиально, а также они находятся в тесном контакте с синусоидными капиллярами (рис. 4).

Рисунок 4. Паренхима здоровой печени крысы. Расположение гепатоцит в виде тяжей, исходящие от центральной вены к периферии дольки. Окраска гематоксилин и эозин. Ув. ×40.

У крыс гепатоциты имеют многоугольную форму, в них видно крупное круглое ядро с ярко выраженным ядрышком. В цитоплазме можно заметить гранулы гликогена, капли жира. При этом гепатоциты располагаются довольно плотно, и поэтому их границы в окрашенных препаратах иногда различить сложно.

Между печёночными балками находятся синусоидные капилляры, которые образуют густую сеть и направляют кровь от портальных трактов к центральной вене. В просветах этих капилляров можно увидеть эндотелиоциты, клетки Купфера (макрофаги), а также иногда лимфоциты (рис. 5).

Таким образом, паренхима печёночной дольки у крысы представляет собой систему из гепатоцитов и синусоидов, которые вместе обеспечивают обмен веществ между кровью и клетками печени.

Рисунок 5. Паренхима здоровой печени крысы. Синусоидные капилляры (а), Купферовские клетки (b). Окраска гематоксилин и эозин. Ув. ×40.

Морфология клеток паренхимы печени. В исследованной печени контрольных животных клетки имели чёткую и правильную структуру, что соответствует норме. Кроме того, мы заметили, что ядра гепатоцитов обладали достаточно высокой плотностью — в среднем $18,82 \pm 3,01$ усл. ед., и это указывает на то, что ядерный аппарат сохраняет свою нормальную функцию.

Если ядро клетки хорошо сохраняется и содержит достаточное количество хроматина, это говорит о стабильном состоянии клеток и отсутствии серьёзных повреждений. Поэтому, по нашему мнению, такая плотность указывает на нормальную работу гепатоцитов и на то, что синтетические и обменные процессы находятся в равновесии. Согласно нашим данным, плотность цитоплазмы клеток была выше и составляла $60,38 \pm 4,41$ усл. ед. При этом в цитоплазме не обнаруживалось крупных вакуолей или других изменений, характерных для жировой дистрофии. Таким образом, высокая плотность цитоплазмы, как мы считаем, отражает нормальное накопление белков и ферментов, что обеспечивает правильное функционирование клеток. Кроме того, важно подчеркнуть, что показатели плотности цитоплазмы были достоверно выше, чем в ядрах, и это соответствует общепринятым представлениям о строении гепатоцитов (рис. 6).

Рисунок 6. Паренхима здоровой печени крысы. Высокое значение плотности цитоплазмы. Окраска гематоксилин и эозин. Ув. ×40.

Общая плотность клеток составила $79,20 \pm 6,40$ усл. ед., что указывает на сбалансированное соотношение между ядром и цитоплазмой (рис 7).

Рисунок 7. Долька здоровой печени крысы. Сохранение правильной архитектоники клеток. Окраска по Азану. Обработка QuPath 5.0. Ув. $\times 10$.

При наблюдении клетки имели правильную форму, чёткие мембраны и хорошо заметные границы. Поэтому мы считаем, что такие признаки характерны для нормальной ткани печени. Ядерно-цитоплазматическое соотношение в контрольной группе было $0,23 \pm 0,02$. Так как это значение находится в пределах нормы, оно показывает, что объём цитоплазмы преобладает над объёмом ядра. Следовательно, сохранение нормального Я/Ц соотношения можно считать важным показателем здоровья клеток и отсутствия повреждений.

Таким образом, в контрольной группе клетки печени имели упорядоченную структуру и нормальные характеристики ядра и цитоплазмы, что говорит о стабильном состоянии ткани и её правильной работе.

Гистологическое описание печени при метаболическом синдроме. В печени крыс с метаболическим синдромом были обнаружены характерные изменения, которые затронули как паренхиму, так и строму. Мы заметили, что строение печёночных долек изменилось, и это связано с нарушением обмена веществ, накоплением жира в клетках печени (гепатоцитах) и изменением сосудов. Кроме того, средняя площадь печёночных долек при метаболическом синдроме составила $263072,98 \text{ мкм}^2$, что значительно больше, чем в контрольной группе. Таким образом, увеличение площади можно объяснить тем, что гепатоциты увеличиваются в размерах и накапливают в себе липиды (рис. 8).

Рисунок 8. Долька печени крысы при метаболическом синдроме. Средняя площадь паренхимы дольки печени здоровой крысы. Окраска RGB mean. Обработка QuPath 5.0. Ув. $\times 10$.

При этом форма долек становилась менее чёткой, так как границы между ними размывались, перегородки делались тоньше, а сами дольки выглядели более увеличенными и «раздутыми» (рис. 9, 10).

Рисунок 9. Дольки печени крысы при метаболическом синдроме. Размытость границ между печеночными дольками. Окраска Blue – Green - Saturation. Обработка QuPath 5.0. Ув. $\times 10$.

Рисунок 10. Долька печени крысы при метаболическом синдроме. Раздутость печеночной дольки. Окраска по Азану. Ув. $\times 20$.

Если сравнить печень у здоровых животных и у животных с метаболическим синдромом, можно заметить важные отличия. Так, в контрольной группе отношение стромы к паренхиме составляет около $0,049 \pm 0,009$. Это значит, что на каждые 100 единиц ткани печени приходится примерно 5 единиц соединительной ткани. В то же время при метаболическом синдроме этот показатель уменьшается до $0,033 \pm 0,012$, то есть в печени становится меньше соединительной ткани по сравнению с паренхимой. Иначе говоря, печень животных с метаболическим синдромом становится более «паренхиматозной» и теряет часть структурной поддержки.

Кроме того, ещё более заметные изменения касаются жировой ткани. У здоровых животных показатель жировой инфильтрации минимален — $0,005 \pm 0,005$, что фактически указывает на её отсутствие. Однако в печени животных с метаболическим синдромом этот показатель возрастает до $0,26 \pm 0,038$. Это говорит о том, что печень начинает активно накапливать жир и буквально «пропитывается» им, что резко отличается от нормы.

Таким образом, можно заключить, что при метаболическом синдроме печень подвергается как жировой инфильтрации, так и структурным изменениям, связанным с уменьшением доли стромы.

Всё это может негативно влиять на её функции. Данные выводы подтверждаются и статистически значимыми различиями ($p < 0,01$ для стромы и $p < 0,001$ для жиров) (табл. 1, рис. 11–12).

Таблица 1.

Значения	Контроль (Mean±SD) (μm^2)	MC (Mean±SD) (μm^2)	p - value
Долька печени	154508.6 ± 7153.4	263992.6 ± 23273.0	$p < 0.001$
Паренхима печени	146512.1 ± 7062.4	204236.7 ± 19240.9	$p < 0.001$
Строма печени	7206.2 ± 1196.7	6820.97 ± 2682.0	0.315
Жиры	790.4 ± 678.7	52934.97 ± 7377.1	$p < 0.001$
Строма/Паренхима	0.049 ± 0.009	0.033 ± 0.012	$p < 0.01$
Жиры/Паренхима	0.005 ± 0.005	0.26 ± 0.038	$p < 0.001$

Рисунок 11. Наличие липидных капель в паренхиме печени. Окраска по Азану. Ув. ×40.

Рисунок 12. Line plot. Сравнительная диаграмма показателей дольки печени. Обработка Python.

Заключение. Таким образом, при метаболическом синдроме печень претерпевает ряд морфологических изменений. В частности, печёночные дольки становятся больше и постепенно теряют чёткие границы, тогда как строма истончается и выражена слабее. Кроме того, в цитоплазме гепатоцитов накапливаются жировые включения, что приводит к повышению её плотности и уменьшению ядерно-цитоплазматического соотношения. Также мы отметили изменения в сосудах: расширение синусоидов, застой крови и начальные признаки фиброза. Следовательно, все выявленные изменения указывают на прогрессирующую жировую дистрофию печени и нарушение её структуры, что характерно для метаболического синдрома.

Список литературы:

1. Кузнецова Э. Э., Горохова В. Г., Дорофеев А. С. Роль печени в химическом гомеостазе и контроль ее детоксикационной функции с использованием антипириновой пробы // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. – 2014. – №. 2 (7). – С. 58-62.
2. Кондашевская М. В., Алексеева А. И., Чернышева М. Б. Морфология печени крыс при длительном кормлении нездоровой пищей // Морфологические ведомости. – 2018. – Т. 26. – №. 2. – С. 41-44.
3. Купша Е. И., Бондаренко В. В. Морфофункциональная характеристика стромального компонента печени белых мышей, при длительном поступлении в организм малых доз свинца и фармакологической коррекции процесса // Инновации в науке. – 2015. – №. 7 (44). – С. 117-128.
4. Цыркунов В. М., Андреев В. П., Кравчук Р. И. Клиническая морфология печени: гепатоциты, эндомембранная система // Гепатология и гастроэнтерология. – 2019. – Т. 3. – №. 1. – С. 28-42.
5. Антопольская Е. В., Швейнов И. А. Морфометрические показатели состояния ткани печени при полиорганной недостаточности на фоне острой патологии органов брюшной полости // Человек и его здоровье. – 2009. – №. 4. – С. 75-79.
6. Никитин Н. С., Тышко Н. В. Морфологические особенности печени крыс в условиях разной обеспеченности витаминами и минеральными веществами // Вопросы питания. – 2023. – Т. 92. – №. 5 (549). – С. 70-79.
7. Кунц Т. А. и др. Морфометрические и ультраструктурные показатели клеток печени крыс на поздних стадиях развития карциносаркомы Walker 256 // Сибирское медицинское обозрение. – 2012. – Т. 73. – №. 1. – С. 23-28.
8. Джадранов Е. С. и др. Морфологические изменения в печени крыс при развитии различных экспериментальных перевивных опухолей // Вестник Казахского Национального медицинского университета. – 2016. – №. 2. – С. 357-360.
9. Гринько Л. Г., Нарбекова С. О. Ядерно-цитоплазматические отношения гепатоцитов у собак-абригенов высокогорья при прямом и обратном развитии экспериментальной портальной гипертензии // Медицина Кыргызстана. – 2011. – №. 2. – С. 71-73.

Для цитирования: Асадова Ф.Д., Орипов Ф.С. Сравнительный анализ морфологии и морфометрических параметров структурных элементов паренхимы печени у контрольных и экспериментальных животных // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 646–654. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17227984>